

Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN DÖNEMİNDE OSMANLI-HABSBURG İLİŞKİLERİ

Orhancan AYHAN

Seminer Çalışması

Ankara, 2023

ÖZET

AYHAN, Orhancan. *Kanuni Sultan Süleyman Döneminde Osmanlı-Habsburg ilişkileri*, Seminer Çalışması, Ankara, 2023.

Kutsal Roma tahtına oturacak imparatorun belirlenmesi ile başlayacak olan süreçte cihan hakimiyeti fikri iki merkezde de kendini belli eder. Habsburglar Müslüman gücünü bertaraf etmek isterken Osmanlılar Hıristiyanlar ve Avrupa üzerinde mutlak hakimiyet kurmak ister. Nitekim yerel bir Macar sorunu olarak gerçekleşen Belgrad seferi Habsburgları da ilgilendiren geniş bir boyut kazanır. Şarlken İtalya emelleri için Fransa ile savaşırken bir yandan Osmanlılar Rodos'u da ele geçirip Akdeniz'deki St. Jean şövalyelerinin tehdidini bertaraf eder. Bunun ardından Fransa'nın zor duruma düşmesiyle Osmanlı-Fransa ittifakı gerçekleşir. Bu ittifaka ilaveten Osmanlı'nın Venedik'le olan dostane ilişkileri Osmanlı'ya karşı Haçlı birliği oluşmasını engeller. Nitekim Osmanlı'nın Viyana'ya dayanması korkuları arttırarak Hıristiyanların birleşmesine neden olur. Barbaros ve Andrea Dorya'nın denizlerdeki rekabetinin ardından Haçlı birliği oluşur ve Preveze'ye giden süreç yaşanır. Preveze bozgunuyla Haçlı motivasyonu tekrar kırılır ve Habsburglarla sulh imzalanması yoluna gidilir. Böylece Osmanlı da Safevilerle meşgul olabilecektir. Şarlken'in tahttan feragati ile sulh bozulur ve Kanuni Macaristan'da kalıcılığı sağlamaya çalışır. Boğdan'ı sağlama alıp bazı yerleri doğrudan Osmanlı'ya bağlarken daha sonraki hadiseler dolayısıyla Zigetvar ve Eğri üzerine yürür. Bu kalıcılık açısından önemli bir sefer olmasına rağmen Kanuni zaferini göremeden vefat eder.

Anahtar Sözcükler

Habsburg, Osmanlı, Avrupa, Kanuni, Şarlken, Ferdinand, Macar.

İÇİNDEKİLER

ÖZET.....	1
İÇİNDEKİLER.....	2
GİRİŞ.....	3
1. BÖLÜM: V. KARL – I. FRANÇOİS ÇEKİŞMESİ.....	4
1.1. KANUNİ’NİN BELGRAD SEFERİ	5
1.2. RODOS’UN ALINMASINDA HABSBURGLAR.....	7
1.3. PAVIA SAVAŞI VE FRANÇOİS’NİN ESİR DÜŞMESİ	8
2. BÖLÜM: KANUNİ’NİN HABSBURG KARA VE DENİZ SEFERLERİ.....	10
2.1. KARA MÜCADELELERİ.....	10
2.1.1. Mohaç Savaşı ve Önemi.....	10
2.1.2. I. Viyana Kuşatması (1529) ve III. Macar seferi.....	13
2.2. DENİZ MÜCADELELERİ.....	17
2.2.1. Barbaros’un Şariken ile Tunus Mücadelesi.....	17
2.2.2. Pulya Seferi ve Korfu’nun Alınması.....	19
2.2.3. Preveze Deniz Savaşı (1538)	20
3. BÖLÜM: OSMANLI MACARİSTANI VE BUDİN BEYLERBEYLİĞİ.....	21
3.1. BOĞDAN, IV. ve V. MACAR SEFERİLERİ VE BARIŞ ANTLAŞMASI.....	21
3.2 KANUNİ’NİN SON HABSBURG MÜCADELESİ: ZİGETVAR	23
SONUÇ.....	25
KAYNAKÇA.....	26

GİRİŞ

*Bütün dünya benim olsa gamım dinmez nedendir bu
Ezelden hâki gamla meczolunmuş bir bedendir bu¹*

Bu çalışma, doğrudan Osmanlı ekseninde gelişen ve askeri mücadelelerle doldurulan bir tarih yazımını hedeflemez. Çalışma kapsamında Kanuni Sultan Süleyman döneminde (1520-1566) Habsburgların ve Osmanlıların arasındaki ilişkiyi diplomatik olarak ve iki taraf da merkez alınarak incelenmesi yer alır. Kaynakların çoğu kendine bir merkez belirler. Olaylar ve diplomatik ilişkiler dizisi iki hanedanın gözüyle de izlenmelidir.

1.bölüm itibariyle Habsburg hanedanı mensuplarının kendi aralarındaki rekabet ve bunun Avrupa'daki izleri; siyasi ve askeri olayları izlenecektir. Kutsal Roma Germen İmparatorluğu'nun taht mücadelesi konu edilecektir. Kanuni'nin ilk batı seferi ve bu seferde Macar kralı II. Layoş'un Habsburglardan medet umması da Osmanlı-Habsburg ilişkilerinin ilk safhası olarak karşımıza çıkar. Bu devletlerin Osmanlı'ya, yani ortak düşmanlarına, karşı sergiledikleri tavır ve bahsi geçen üç siyasi merkezin (Osmanlı, Macaristan, Fransa) aralarındaki doğrudan ve dolaylı iletişim açıklanmaya gayret gösterilecektir. I. François'nın Pavia mağlubiyeti ile esir düşmesi, bu sıralarda Osmanlı'nın Rodos'u almasında Şarlken'in durumu da bu ilişkiler kapsamına alınabilmektedir. Bununla birlikte Osmanlı iç siyaseti ihmal edilmeyecektir.

2. bölüm ile Habsburg ve kapsamlı olarak baktığımızda Hıristiyan dünyası ile mücadeleler artmış ve deniz safhasına da taşmıştır. Bu sebeple daha anlaşılabilir neşretmek için kara ve deniz mücadeleleri olarak ayırıp incelemek yerinde olacaktır. Bu dönemde Papa'nın Haçlı birliğini sağlama umutlarının daha da yok olduğu görülür. Osmanlı hakimiyeti sivrilerek göze batsa da denizlerde karadaki kadar ezici bir üstünlük sağlayamamışlardır. Bu bölümde "denge siyaseti" ve "Avrupa devlet sistemi" kavramları öne çıkar. Burada Barbaros'a da değinmek yerinde olacaktır. Ayrıca bir başka husus da Haçlı fikrinin tekrar doğuşudur. Kanuni'nin seferleri batıda barışın sağlanmasına neden olacaktır. Türklerin Viyana'ya kadar geldiğini gören Avusturya Arşidükü Ferdinand'ın

¹ A. Süheyl Ünver, "Kanuni Sultan Süleyman'ın Son Avusturya Seferinde Hastalığı, Ölümü, Cenazesi ve Defni", *Kanuni Armağanı*, TTK yay., Ankara 1970, s. 301.

çarpınışları dikkati çekecek, Avrupalı güçler arasında barış geçici olarak da olsa masaya yatırılacaktır.

3. bölümde Sultan Süleyman'ın Macaristan sorununu çözmek üzere daha kalıcı hamleler sergilediği aşıkardır. Burada Habsburg rekabeti ikinci planda kalmış, bölgede sulhün ve sükunetin sağlanması hedeflenmiştir. Bunun için Osmanlılara bağlı voyvodalar tayin edilmekle birlikte Habsburglarla da vergi alınması koşuluyla barış sağlanmıştır. Bu bölümde Şarlken sonrası Habsburgların durumu da incelenecektir. Bölünmüş imparatorluk ile Osmanlılar arasındaki ilişkiler bu dönemde farklılık gösterir.

Bu çalışmada askeri ilişkiler üzerinden diplomasi ve siyasi durumlar anlatılmaya çalışılmış olup seferlerin askeri kısımlarına asgari düzeyde değinilmiştir. Nitekim ilgilenenler için kaynak önerileri de yer almaktadır.

1. BÖLÜM: V. KARL – I. FRANÇOİS ÇEKİŞMESİ

V. Karl, iktidar hayatına 1515'te Hollanda'da başlamıştır. Burada Burgonya ileri gelenlerinin ısrarı ile Burgonya Dükü ilan edilmiştir. Ardından 1516'da İspanya kralı II. Ferdinand'ın ölümü üzerine İspanya kralı olur. Krallığını İspanya'daki feodal yapıda kabul ettirmesi 1519'u bulur. Yine 1519'da Kutsal Roma Germen İmparatoru I. Maximilian'ın ölüm haberini alır. İmparatorun yaşça en büyük torunu kendisidir fakat imparator IV. Karl'ın 14.yüzyılda çıkardığı "altın vesika" kanuna göre imparatorun yedi baş prens tarafından seçilmesi gerekir. Rakibi ise Fransa kralı I. François'dır. François Karl'a göre daha şanslıdır çünkü İtalya'da Marignano zaferinden² sonra en güçlü Hıristiyan hükümdar unvanını almıştır. Yine de imparator olabilmek için baş prenslere çok para harcamak gereklidir ve Alman Fugger ailesinin³ kredileriyle Karl, imparatorluğu elde etmiştir⁴.

İspanya kralı V. Karl'ın hedefi tüm Avrupa'yı tek bir din çatısı altında birleştirmek olmuştur. Toprağa aç bir hükümdar olmadığını da her fırsatta kanıtlamaya çalışır. Karl, Kutsal Roma Germen İmparatorluğu tahtına oturunca rakibi I. François bunu

² 13 Eylül 1515'te İtalya'nın Milano şehrinin Marignano köyünde gerçekleşen savaş, I. François'nın İtalya savaşlarındaki ilk zaferidir. İspanyol birliklerini yenmiş ve Milano Dukalığına hakim olmuştur. Bkz. Sertuğ Galip İnan, "1494-1559 İtalyan Savaşları ve Osmanlı Devleti'nin Bu Savaşlara Katılması", *History Studies: International Journal of History*, IV/2 (Temmuz 2012), s. 180.

³ Almanya'nın Augsburg kentinde yaşayan banker bir ailedir. Bkz. Ebru Yılmaz, "Yaşayan Ütopya: Fuggerei Yerleşimi", *İdealkent*, 5 (Ocak 2012), s. 106.

⁴ Yusuf Yıldız, *Osmanlı-Habsburg İlişkileri Kanuni-Şarlken-Busbecq*, TTK yay., Ankara 2013, s. 103-104.

kabullenmekte zorlanır ve huzursuzluk yaratır. Milano'yu bahane eder ve 16. yüzyılın ilk çeyreğini V. Karl ile çatışma içinde geçirir. İtalya savaşları böylece iki lider arasında başlasa da V. Karl daima soğukkanlılığını korumaya gayret etmiştir. Kendisine gelen Venedik elçilerine yukarıda bahsettiğimiz gibi “hakkından fazla toprak almayacağını” bildirir şekilde cevap vermiştir⁵.

İmparator V. Karl, tüm Avrupa'yı Hıristiyanlık çatısı altında birleştirmek isterken Osmanlı'yı da tipik olarak Hıristiyanlara karşı zalim olan bir devlet olarak görmüştür. Daha başlangıçta Osmanlı'ya karşı olmasının nedenleri arasında en barizi sayılabilir. Bununla birlikte Osmanlı, aslında bünyesinde birçok Hıristiyan barındırdığı ve onları hoşgörü ile yönettiği gibi Avrupa'da Müslümanlara karşı aynı tutuma rastlanmaz⁶.

1.1. KANUNİ'NİN BELGRAD SEFERİ

Sultan Süleyman, Sultan Selim'in tek oğlu olup babasının ölümü üzerine tahtın tek varisi olarak, “kardeş cesedi üzerine basmadan” 30 Eylül 1520'de tahta çıkmıştır⁷. Batıda bu sevinçle karşılanmıştır çünkü onlara göre Süleyman babasının politikalarını sürdürecektir yeteneğe ve iradeye sahip değildir. Sultan Süleyman, Papa X. Leo tarafından “aslandan sonra kuzu” olarak nitelendirilmiştir⁸.

Belgrad seferi, Sultan Süleyman'ın ilk seferidir. Belgrad kalesi kendisinden önce iki kez kuşatılmış⁹ fakat alınamamıştır. Bu sefer dolaylı yoldan Habsburg ilişkilerinin başlangıcı sayılabilir. Seferin ilanı ise Macar kralına elçi olarak giden Behram Çavuş'un öldürülmesiyle¹⁰ gerçekleşir. Behram Çavuş, Sultan Süleyman'ın cülusunu haber vermek¹¹ üzere Macaristan'a gönderilmiştir. Başka bir sebep ise Kanuni'ni Kutsal Roma

⁵ Özlem Kumrular, *Yeni Belgeler Işığında Osmanlı-Habsburg Düellosu*, Kitap yay., İstanbul 2011, s. 13-14.

⁶ Daniel Goffman, *Osmanlı Dünyası ve Avrupa 1300-1700*, çev. Ülkün Tansel, Kitap yay., İstanbul 2008, s. 23.

⁷ İsmail Hakkı Uzunçarşılı, *Osmanlı Tarihi*, c. II., TTK yay., Ankara 2019, s. 307.

⁸ Johann Wilhelm Zinkeisen, *Osmanlı İmparatorluğu Tarihi*, c. II., çev. Nilüfer Epçeli, Yeditepe yay., İstanbul 2011, s. 439.

⁹ Joseph Von Hammer – Alphonse De Lamartine, *Kanuni Çağının Ruhunu*, çev. Serhat Bayram, Kapı yay., İstanbul 2011, s. 10.

¹⁰ Behram Çavuş'un öldürülmesi hususu kaynaklarda farklılık göstermektedir. Uzunçarşılı, “hakaret görmesi veya katledilmesi” şeklinde bunu ortaya koymaktadır. Bkz. Uzunçarşılı, *a.g.e.*, s. 310-311. Bazı kaynaklarda ise elçinin durup dururken Macar kralı tarafından öldürüldüğünden bahsedilir. Bkz. Hammer-Lamartine, *a.g.e.*, s. 8-9. Elçinin zindana atırılıp, daha sonra maiyeti ile boğdurulup cesetlerinin göle atırıldığı görüşü de vardır. Bkz. Zinkeisen, *a.g.e.*, s. 442-443.

¹¹ Elçinin cülus haberi üzerine gitmesi görüşü için bkz. Uzunçarşılı, *a.g.e.*, s. 310. Yavuz Sultan Selim öldüğü vakit Semendire Sancakbeyi Bali Bey ile Berbosanya Sancakbeyi Mustafa Bey'in kendi başlarına Bosna'daki bazı Macar

Germen İmparatorluğu'nun imparator adayları arasındaki mücadeleden yararlanmak istemesidir¹². Böylece Habsburglar Macar kralına yardım gönderemeyecekti.

Vezir-i Azam Piri Mehmed Paşa, genç Süleyman'ı geçici bir batı seferinden ziyade kalıcı bir Macaristan seferine teşvik etmiştir. Divanda çoğunluk seferin Budin üzerine olmasını isterken Piri Mehmed Paşa Belgrad'ın Macaristan'ın kilidi olduğunu ısrarla dile getirmiştir. Bunun üzerine Piri Mehmed Paşa büyük bir miktar tımarlı sipahi ile Tuna nehri üzerinden Belgrad'a hareket eder¹³. Macar kralı Layoş; papalık, Venedik ve Şarlken'den acil yardım istese de yardım gelmez çünkü Şarlken I. François ile mücadele halindedir, papalık ve Venedik ise Osmanlı ile iyi ilişkiler içerisinde. Böylece Hıristiyan alemi Macar kralını yalnız bırakmıştır¹⁴.

Vezir Kara Ahmet Paşa, Budin üzerinde ısrarcı olmasıyla birlikte Böğürdelen kalesini almaya muvaffak olmuş ve Sultan Süleyman'ın ilk fethini sağlamıştır. Ardından Semendire Sancakbeyi Hüsrev Paşa da Zemun kalesini almaya muvaffak olur. Bununla birlikte tüm ordunun ciheti Belgrad'a döndürülmüştür ve kale alınmıştır^{15, 16}.

Bu seferde Layoş'un yardım çağrıları cevapsız kalmıştır çünkü Şarlken ile François arasında Milano Dukalığı ve Fransa'nın kuşatılmışlığı hasebiyle mücadele hat safhadadır¹⁷. Hıristiyan alemi bu olayda Kanuni'nin "aslandan sonra kuzu" olmadığını anlamış ve çekince göstermişlerdir. Fransa ise Şarlken'e karşı Osmanlı ile ittifak yapmaya daha o zamanlarda sıcak bakmıştır¹⁸.

kalelerini ilhakı üzerine Süleyman'ın Macar kralının Osmanlı'ya haraç ödemesi şartı ile barış için elçi Behram Çavuş'u göndermesi görüşü için bkz. Zinkeisen, *a.g.e.*, s. 442.

¹² Yusuf Yıldız, *a.g.e.*, s. 62.

¹³ Uzunçarşılı, *a.g.e.*, s. 311.

¹⁴ Zinkeisen, *a.g.e.*, s. 444.

¹⁵ Uzunçarşılı, *a.g.e.*, s. 312. Bu kaynakta sefer sırasında Osmanlı ordusunda fil bulunduğundan da bahsedilir.

¹⁶ Belgrad seferinin Belgrad'la sınırlı kalmasını Sultan Süleyman'ın acemiliğine dayandırıp, divanın Budin üzerine kararlılığını ve bunun daha doğru olduğunu belirten bir görüş de vardır. Bkz. Pal Fodor, *İmparatorluk Olmanın Dayanılmaz Ağırılığı*, çev. Özgür Kolçak, Yeditepe yay., İstanbul 2022, s. 87.

¹⁷ Feridun Emecen, *Kanuni Sultan Süleyman ve Zamanı*, TTK yay., Ankara 2022, s. 59.

¹⁸ M. Tayyip Gökbilgin, "Kanuni Sultan Süleyman'ın Macaristan ve Avrupa Siyasetinin Sebep ve Amilleri, Geçirdiği Safhalar", *Kanuni Armağanı*, TTK yay., Ankara 1970, s. 9. "Kuzu postuna bürünmüş kurt" sıfatı için ayrıca bk. Emecen, *a.g.e.*, s. 59.

1.2. RODOS'UN ALINMASINDA HABSBURGLAR

Sultan Süleyman, atası Fatih Sultan Mehmed'in ayak izlerini takip ederek önce Belgrad sonra da Rodos'a sefer yapmıştır¹⁹. Rodos adası konumu itibariyle tarih boyunca mühim olmuştur. Akdeniz'e hakim bir konumda olan ada, özellikle Osmanlıların Mısır'ı almasıyla daha da önemli hale gelmiştir. Osmanlı gemilerine ve reayasına zarar veren ve korsanlık yapan Saint Jean şövalyeleri bu adada yaşamaktadır²⁰.

Korsanlık faaliyetlerinin yaygın olduğu Akdeniz'de Venedikliler korsanları barındırmak istemezken Rodoslular özellikle İspanyol ve Maltalı korsanları himaye etmişlerdir. Rahatlıklarının diğer bir sebebi ise Osmanlı hanedanına mensup olan Cem Sultan'ı ve ailesini rehin tutmalarıdır. Lakin Sultan Süleyman adayı fethettiğinde Cem Sultan'ın oğlu ve ailesi orada yaşamaktadır. Kendisi ve oğulları²¹ Hıristiyan oldukları için idam edilirken eşi ve kızları İstanbul'a gönderilmiştir.

Rodoslular ise Osmanlı'nın sefer hazırlıklarının kendi üzerlerine olup olmadığından emin değillerdi. Buna rağmen surlarının gücüne güveniyorlardı çünkü istihkamları bir süre önce Şarlken'in mimarları tarafından tahkim edilmişti²². İspanyol korsanlarına Akdeniz'de önemli bir üs sağlayan Rodos şövalyelerine Şarlken'in mimarlarını göndermesine şaşılmalıdır.

Şövalyelerin lideri Williers de L'isle-Adam'ın tüm Avrupa'ya yaptığı "Hıristiyan düşmanlarına karşı birleşme" çağırısı ise cevapsız kalmıştır çünkü Avrupa'nın iki büyük gücü birbiriyle savaş halindedir. Şarlken ile I. François'nın arasındaki mücadele sürdüğü gibi Luther önderliğinde reformcular ve papalığın arasındaki çekişme de artmıştır. Geriye kalan tek güç olan Venedik de Osmanlı ile olan ticari menfaatlerini zedelememek için Rodos'a destek vermemiştir²³. Böylece Sultan Süleyman uygun koşullardan yararlanarak

¹⁹ Emecen, *a.g.e.*, s. 72.

²⁰ Tahsin Fındık, "Osmanlı Belgelerinin Tanıklığı ile XVI. Yüzyılda Osmanlı-Fransız ilişkileri", *Türkler*, c. IX, Yeni Türkiye yay., Ankara 2002, s. 1043-1044. Burada Rodosluların isyancı Canberdi Gazali ve Memluk beylerine destek verdiği de bahsedilir. Bkz. Emecen, *a.g.e.*, s. 75.

²¹ Cem Sultan'ın oğlunun oğullarının sayısı hususunda farklı görüşler vardır. 2 oğlu 2 kızı olduğu görüşü için bkz. Nicolae Jorga, *Yenilmez Türk*, çev. Nilüfer Epçeli, Yeditepe yay., İstanbul 2008, s. 34. 1 oğlu 2 kızı olduğu görüşü için bkz. Uzunçarşılı, *a.g.e.*, s. 315.

²² Jorga, *a.g.e.*, s. 30-31.

²³ Emecen, *a.g.e.*, s. 77.

Devlet-i Âliyye için önemli bir tehdit olan adayı fethetmiştir. Rodos'tan ayrılan şövalyeler ise 1530'da Şarlken'e ait olan Malta adasına yerleşmişlerdir²⁴.

1.3. PAVIA SAVAŞI VE FRANÇOİS'NİN ESİR DÜŞMESİ

Pavia savaşı İtalya savaşlarının (1494-1559) bir parçasıdır. Bununla birlikte çalışmanın konusuyla alakası hasebiyle özellikle alınmıştır. İtalya savaşlarından da burada bahsetmenin önemi yadsınamaz.

İtalya savaşları iki dönemde incelenebilir. 1494-1525 arası dönemde Fransa, İtalya'nın kuzey bölgelerini zapt ederek iç bölgelerine genişleme politikası izlemiştir. VIII. Charles Fransa'nın İtalya politikasını başlatmıştır. 1525'te Pavia yenilgisi sonrası İtalya Şarlken'in istila düşüncelerine açık kalmıştır. Bu da Fransa'yı Osmanlı'nın kollarına atmıştır. I. François'nin halefi II. Henry de İtalya'yı kurtarmaya çalışmış fakat başaramamıştır. Osmanlılar sayesinde ülke parçalanmanın kıyısından dönmüştür. 1559 itibariyle Fransa kendi içine çekilmiştir²⁵.

Osmanlıların İtalya savaşlarına dahil olmaları ise Fransa ile yapılan ittifak antlaşması mucibince olmuştur. 1535'te yapılan antlaşmaya göre ilk safha denizler idi. Osmanlı donanması Fransız donanmasıyla birlikte Şarlken'e ait olan İspanya ve Napoli gibi noktalara saldıracaktı. Tunus ise geri alınacaktı. Fransa karadan Lombardiya'ya girerken Osmanlılar Napoli'yi işgal edeceklerdi. Osmanlı bu suretle İtalya savaşlarına doğrudan dahil olmuştur. Bir diğer iç sebep ise Fatih'in Otronto seferinden (1480) beri Osmanlı Devleti'nin İtalya emellerinin dinç tutulmasıdır²⁶.

Kutsal Roma Germen İmparatorluğu tahtına Şarlken geçince Hristiyan alemi ikiye bölünmüş, I. François ile Şarlken arasında uzun sürecek savaşlar başlamıştır. Bunun Avrupa açısından önemi ise Hristiyan aleminin doğudaki büyük düşmanı Osmanlılara karşıdır. Bu güce karşı haçlı birliği toplama fikri Şarlken-François rekabeti döneminde rafa kaldırılmıştır.

²⁴ Jorga, a.g.e., s. 35.

²⁵ İsmail Ceran, "XVI. Yüzyılın İlk Yarısında Türk-Fransız İlişkileri, Kanuni Sultan Süleyman-I. François İttifakı", *Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic*, IX/2 (Kış 2014), s. 392-393.

²⁶ Halil İnalçık, *Devlet-i Âliyye*, c. I, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2020, s. 157.

İmparatorluk seçimlerinde 1519'da Şarlken seçilince gözünü zengin fakat parçalanmış olan İtalya'ya dikmiştir. Tahtın her iki adayının vaatleri arasında Osmanlı'ya karşı yapılacak bir haçlı birliği bulunsa da seçimden sonra o da rafa kaldırılmıştır. İtalya hakimiyeti düşüncesi ise her iki hükümdarın da zihnini meşgul etmektedir. Bununla birlikte İtalyan şehir devletleri arasında başlayan denge siyaseti yine bu savaşlarla birlikte Avrupa'ya sıçramıştır. Şarlken tüm Avrupa'yı ortaçağdaki gibi tek bir imparatorlukta birleştirmek istemektedir. Fakat İngiltere ve Fransa gibi ulus devletler imparatorlukta bağımsızlıklarını korumak için farklı ittifaklardan ya da Osmanlıların desteğini almaktan çekinmemişlerdir.

1525'te Şarlken Kuzey İtalya'daki Pavia bölgesinde Fransız ordusunu ağır bir yenilgiye uğratıp François'yı esir almıştır. Bu olayla birlikte Osmanlı-Fransa ittifakı resmen doğacaktır^{27,28} Fransa kralı bu yenilgiden önce eğer Kuzey İtalya'da büyük bir başarı sağlayabilirse İstanbul'a karşı bir haçlı seferi düzenleyeceğini ilan etse de papa tarafından sözlü destek dışında herhangi bir şey görmemiştir. Bununla birlikte İngiltere kralı VII. Henry ve papa X. Leon, Şarlken ile ittifak yapınca François Doğu Avrupa'da müttefik arayışına girmiştir. Bu ittifakı dengelemek bir hayli zorlayınca Osmanlı ile ittifak yapma fikri çok daha cazip görünmüştür.²⁹ Bu noktadan bakıldığında Avrupa'daki dengeler haçlı birliğini kendi aleyhlerine kendileri yok etmiştir.

24 Şubat 1525'te yenilerek esir düşen Fransa kralı, Şarlken tarafından Madrid'e götürülmüştür. Burada esaretteyken annesi Sultan Süleyman'a meşhur mektubunu gönderir. Cevap gelmeden François esaretten kurtulur. Bunun için İtalya'daki emellerinden vazgeçmek şartını koşan Şarlken ile 14 Ocak 1525'te³⁰ Madrid antlaşmasını imzalar. Yine de Osmanlı ile ittifakı koruyacaktır. Osmanlı açısından baktığımızda ise Avrupa devletleri sistemine bizzat dahil olmuştur denilebilir³¹.

²⁷ François'nın Pavia esaretinden önce de Osmanlı ile ittifak girişimi vardır. Ayrıca esaretinden sonra da Hıristiyan dünyasının desteğini kaybetmemek için ittifakı reddetmiştir. François iki taraf arasında kendi menfaatleri için denge siyasetini bariz olarak kullanmıştır. Bkz. Gökbilgin, a.g.m., s. 9-10; İnan, a.g.m., s. 182. Fransa kralı 1534 ve sonrasında Şarlken'e Milano Dukalığı karşılığında Osmanlı ile savaşta kendisine yardım edeceğini belirtmiştir. Osmanlı ile müttefik olmayı bir utanç ibaresi olarak görüp bundan kurtulmaya çalıştığından da bahsedilir. Bkz. Zinkeisen, a.g.e., s. 674.

²⁸ İnalçık, a.g.e., s. 149-151.

²⁹ İnan, a.g.m., s. 182.

³⁰ Kaynaklarda 13 Ocak 1525 olarak da geçer. Bkz. İnan, a.g.m., s. 182.

³¹ İnan, a.g.m., s. 193.

Osmanlı, Avrupa'ya doğrudan müdahale edebilecek bir neden edinmiştir. Fransa kralına cevaben yazdığı mektubunda “orta Macaristan’a büyük bir sefer yapacağını ve bu seferinden onun da istifade edeceğini” belirtmiştir. Mohaç savaşına gidecek süreçte Osmanlı ve papalık doğrudan mücadeleye girişecek ve mücadele sahası denize de taşarak bölünecektir³².

2. BÖLÜM: KANUNİ’NİN HABSBURG KARA VE DENİZ SEFERLERİ

“İslam, Batı’nın hayatta kalıp kalmayacağını şüpheli hale getiren tek kültür olmuştur.”³³

Osmanlılar bu dönem itibarıyla deniz yoluyla mücadeleye de ağırlık vermiş ve ilk temasların I. Selim döneminde kurulduğu³⁴ Barbaros Hayreddin Paşa’nın Kaptan-ı Derya olmasıyla büyük başarılar elde edilmiştir. Habsburglarla çok sıcak çatışmaların yaşandığı kara mücadeleleri ise Macaristan üzerinde yoğunluk kazanmıştır. Macaristan tamamen Osmanlı’ya geçmiş ve Osmanlı kendini Avrupalı bir güç olarak görmüştür. Avrupa ise Macaristan’ın kaybıyla motivasyonunu kaybetmiş, mevcut topraklarını korumaya yönelmiştir. Özellikle Viyana büyük bir önem teşkil etmektedir.

2.1. KARA MÜCADELELERİ

Osmanlı ordusu bu dönemde gücünün hat safhasındadır. Özellikle meydan savaşlarında karşısında durabilecek bir ordu bulunmamaktadır. Bu aynı zamanda savaşları da etkilemiştir. Ordular Osmanlı karşısına çıkmaktan çekinmiş ve kale savunmaları önem kazanmıştır. Mohaç Osmanlıların son meydan savaşıdır. Bundan sonra savaşlar kale müdafaası olurken kaleler ve surlar da Osmanlı topraklarının gücüne dayanamamıştır.

2.1.1. Mohaç Savaşı ve Önemi

Osmanlı ordusunun yönünü Macaristan’a çevirmesinin bazı nedenleri vardır. Fransa kralının annesinin Sultan Süleyman’dan yardım istediği mektubu Sultan’ın

³² İnalçık, *a.g.e.*, s. 153.

³³ Jan N. Lorenzen, *Die Grossen Schlachten, Mythen, Menschen, Schicksale*, Frankfurt 2006, s. 21; Yıldız, *a.g.e.*, s. 69. Şüphesiz İslam’ın gücünü yansıtan burada Sultan Süleyman’dır.

³⁴ Barbaros 1519’da köle ve hediye dolu 4 tane gemiyi I. Selim’e göndererek yardım istemiştir. Selim de deniz seferlerin geri planda kaldığının farkındadır. Bu sebeple Barbaros’a emir unvanıyla birlikte Anadolu sahillerinden istediği kadar asker alabilme yetkisi vermiştir. Bkz. Kumrular, *a.g.e.*, s. 167-168.

Şarlken'e karşı beslediği öfkeyi kabartmıştır. Vezir-i Azam Makbul İbrahim Paşa da bu hususta önemlidir. Şarlken'i en iyi vuracak yerin Macaristan olduğu kararına varmışlardır çünkü kral Layoş'un elçi Behram Çavuş'a yaptıkları hala hatırlarındadır. Ayrıca Layoş, Şarlken'in kızıyla evlidir³⁵. Macaristan'ın alınmasıyla da Habsburglarla sınırlar kesişecektir. Bu da sıcak çatışmaya ve Avrupa içlerine girmeye çok elverişli ahval hasıl edecektir. Belgrad'ın alınması bu hususta elzemdir çünkü orta Avrupa seferlerinde bir üs olarak kullanılmıştır. Sultan Süleyman Belgrad'ı Osmanlıların batıdaki askeri üssü olarak planlamış, Macar krallığını da kendine bağlı bir devlet haline getirip Habsburglara karşı tampon olarak düşünmüştür. Mektup vukuatı nedeniyle bu uzun vadeli fikir kısmen rafa kaldırılmıştır^{36,37}.

Osmanlı'nın sefer hazırlıkları bariz hale gelse de Macar kralı II. Layoş'un yardım çığılıkları yine cevapsız kalmaktadır. Papalık İtalya savaşları için ayırdığı orduların ancak yarısını göndermeyi kabul eder ve bu da katı koşullara bağlanmıştır³⁸. Osmanlı ordusu Sofya'yı geçtiği halde Macar ordusu 20 bin³⁹ kişiyi zor bulmuştur. Osmanlı ordusu ise yüz binleri aşmaktadır. Macar ordusu yarısı köylülerden oluşmakla birlikte birbirine zıt gruplardan oluşmaktadır. Disiplinsizlik ise hat safhadadır. Macaristan tarihindeki en büyük tehlike ile karşı karşıyadır. Fransa kralı ise Macar kralının yardım çağrılarını cevapsız bırakmıştır.⁴⁰.

29 Ağustos 1526 tarihinde ikinci vakti savaş başlamıştır. Macar süvarileri Osmanlı ordusunun merkezine yüklenmişlerdir. Merkez dağılırsa ordu dağılır diye hesap etmişler fakat yanılmışlardır. İki yanda gizlenmiş olan toplar ateşlenmiş ve tüfekli birliklerle Macar ordusu çember içine alınmıştır. Macar ordusu tahmin edilenden çok daha kısa sürede dağılmıştır⁴¹. Mohaç sonuçları itibariyle "bir milletin mezarı" olarak nitelendirilir⁴².

³⁵ Zinkeisen, *a.g.e.*, s. 459.

³⁶ Feridun Emecen, "Mohaç Muharebesi", *İslam Ansiklopedisi*, c. XXX, Türkiye Diyanet Vakfı yay., İstanbul 2020, s. 232-233.

³⁷ Seferin Osmanlı tarafındaki birçok küçük sebebi ve bölgedeki ufak çatışmalar hakkında detaylı bilgi için bkz. Emecen, *Kanuni Sultan Süleyman ve Zamanı*, s. 125-127.

³⁸ Zinkeisen, *a.g.e.*, s. 465-466.

³⁹ Bazı kaynaklarda savaş sonucunda Macar tarafında 24 bin ölü ve 10 bin esirden bahsedilir. Bkz. Erhan Afyoncu, *Muhteşem Süleyman*, Yeditepe yay., İstanbul 2011, s. 44.

⁴⁰ Jorga, *a.g.e.*, 61-62.

⁴¹ Emecen, *Kanuni Sultan Süleyman ve Zamanı*, s. 141-142; Uzunçarşılı, *a.g.e.*, s. 324-326.

⁴² Kumrular, *a.g.e.*, s. 53

Sultan Süleyman, Mohaç zaferi ardından Budin'e girmiştir. Sultan'ın ve Vezir-i Azam İbrahim Paşa'nın kararı belirsiz bir hal almıştır çünkü Macaristan'ın bu kadar kolay düşeceğini düşünmemişlerdir⁴³. Bütün Macaristan'ın fethi için hazırlıksızdılar. Osmanlılar İstanbul'a dönünce Şarlken'in kardeşi ve II. Layoş'un kayınbiraderi olan Avusturya kralı Ferdinand Macar tahtı üzerinde hak iddia etmiştir. Kendisine rakip olan Erdel Voyvodası Yanoş Zapolya da bu amaca yeltenmiştir⁴⁴. Bu husus ileriki bölümlerde daha detaylı neşredilecektir.

Mohaç zaferinden sonra Sultan Süleyman ve ordusu Budin'e ilerleyecekti. Macar kralı II. Layoş'un ölümü üzerine Avusturya Arşidükü ve Şarlken'in kardeşi olan Ferdinand ise Macar krallığı üzerinde hak iddia etmiştir. Ardından Hıristiyan alemine kendisinin tehlikede olduğunu, savaş hududunda kendi ülkesinin bulunduğunu ve Budin'in Hıristiyan dünyası için ne kadar önemli bir şehir olduğunu bildirmiştir. Elçisi Maestro Salamanca'yı papalıkla iletişim için Roma'da hazır tutmuştur. Şarlken'i ise tüm Hıristiyan dünyası için ateşkesi sağlamaya çağırmıştır. Osmanlı'ya karşı birlik olmaları gerektiğini savunur. Budin'den sonraki hedefin Viyana olduğunu belirtir⁴⁵.

Kanuni ise Budin'e geldiğinde az bir direniş karşılığında şehre hakim olmuştur. Askerlerin yağmasını engellemeye çalışmış, şehir halkını koruyup kollamıştır. Yanoş Zapolya'yı Macar kralı tayin edip Osmanlı'ya olan tabiiyetini tasdik ettikten sonra dönüş cihetine koyulmuştur⁴⁶. Bir müddet sonra Ferdinand, Zapolya'yı yenerek Budin'i geri alınca Zapolya Sultan Süleyman'dan yardım istemiştir. Bunun üzerine Vezir-i Azam Makbul İbrahim Paşa Zapolya'ya "Budin'i ikinci İstanbul yapacağız" haberini göndermiştir⁴⁷.

Şarlken'in tüm bu olaylara seyirci kalmasına bir açıklık getirmek gerekirse, papa VII. Clemente'nin Fransız sempatanlığı Şarlken'in "Türk" sorununa ilgisiz kalmasına neden olmuştur⁴⁸.

⁴³ Pal Fodor, *a.g.e.*, s. 90.

⁴⁴ Yusuf Yıldız, *a.g.e.*, s. 68.

⁴⁵ Kumrular, *a.g.e.*, s. 49-50.

⁴⁶ Alphonse De Lamartine, *Osmanlı Tarihi*, c. I., çev. Serhat Bayram, Sabah Gazetesi, 1991, s. 416.

⁴⁷ İnalçık, *a.g.e.*, s. 153-154.

⁴⁸ Kumrular, *a.g.e.*, s. 75.

2.1.2. I. Viyana Kuşatması (1529) ve III. Macar seferi

“Bu kadar zamandır erlik davasın eder, merdi meydanım dersin. Şimdiye değin kaç keredir ki üzerine geliyorum ve mülküne dilediğim gibi tasarruf ediyorum. Ne sende, ne karındaşında nam ve nişan yok. Size saltanat ve erlik davası haramdır. Askerlerinden, belki avradından da utanmaz mısın ki, belki avratta gayret vardır sende yoktur. Er isen meydana gelesin. Hak Teala Hazretlerinin takdiri ne ise o olur. Senin ile saltanatı Beç (Viyana) kapılarında görüşelim. Reaya fukarası dahi asude olsun. Yoksa meydanı aslanlardan boş buldukça tilki gibi fırsatla avlanmayı erlik sayma. Bu kere meydana gelmezsen kadınlar gibi yün ve çırkık alıp padişahlık tacını almaya kalkmayasın. Erlik adını diline getirmeyesin”⁴⁹

Avrupalılar Osmanlıları artık doğal bir felaket olarak karşılamaya başlamışlardır. Bunun yanında Osmanlılar, Hıristiyanlar için Osmanlı'ya ve İslam'a karşı direnişi simgeleyen Viyana'ya dayanmışlardır. Viyana şehri Osmanlılar için ise “Kızılelma” olarak görülmüştür.

Savaşın sebepleri için öncesine bakmak gereklidir. Yanoş Zapolya'nın Sultan Süleyman himayesinde Macar kralı olması Avusturya arşidükü Ferdinand tarafından hoş karşılanmamıştır çünkü kendisini tahtın varisi saymaktadır. Zapolya ile Ferdinand savaşa tutuştuğunda ise Zapolya yenilerek Polonya'ya kadar çekilmek zorunda kalmıştır. Şarlken ise bu konuda kardeşi Ferdinand'ı uyarmış, Zapolya'nın yenilirse Sultan Süleyman ile ittifak yapacağını öngörmüştür. Tam da bu sıralarda I. François Zapolya'yı Sultan Süleyman'dan yardım istemeye iknaya çalışmıştır⁵⁰. Bu gayretler sonucunda Kanuni Sultan Süleyman batı seferine çıkar. Macaristan hakimiyetini güvence altına almak için Viyana'yı kilit olarak görür ve cihetini oraya çevirir⁵¹.⁵²

Sultanın seferi henüz nereye yapacağı kesin değilken gitgide Budin üzerine yoğunlaşmaktaydı. Bu seferde kendisine eşlik edecek iki isim ehemmiyetlidir: Alvise Gritti ve Yanoş Zapolya⁵³. Seferin hemen öncesinde ise Sultanın Hıristiyan alemi üzerinde üstünlük iddiası da tırmanmıştır. Bunu somut bir göstergesi olarak Vezir-i Azam

⁴⁹ Sultan Süleyman'ın Şarlken'i meydan savaşına çağırdığı mektup: Viyana kuşatması öncesi. Bkz. Selçuk Alkan Ed., *Büyük Cihan Padişahı Kanuni Sultan Süleyman*, Mevsimler Kitap, İstanbul 2020, s. 93.

⁵⁰ François, Macar tahtı için Habsburglara karşı Zapolya'yı desteklemiştir. Bkz. İnan, a.g.m., s. 182.

⁵¹ Yıldız, a.g.e., s. 68-72.

⁵² Seferin ilanı, Zapolya'nın Polonya asilzadelerinden olan Lasczky'yi İstanbul'a göndermesiyle hasıl olur. Yardım talep eden elçiye Sultan Süleyman “Ferdinand'ın Budin'de karşısına çıkmasını istediğini” söyler. Bkz. Ahmed Refik, *Muhteşem Süleyman'ın Viyana Kuşatması*, Babıali Kültür yay., İstanbul 2016, s. 55-58.

⁵³ Kumrular, a.g.e., s. 131-133. Alvise Gritti hakkında bkz. a.g.e., s. 130.

İbrahim Paşa tarafından Sultan Süleyman'a büyük ve 144.000 altın değerinde bir kayser tacı yaptırılmıştır⁵⁴.

Fransa açısından bakıldığında I. François, Şarlken'e tekrar yenilmiş ve müşkül bir vaziyette Osmanlı'dan yardım istemiştir⁵⁵. Sultan Süleyman Macaristan'a girdiği sırada ise François Şarlken'le barış imzalamıştır. Sultan bu duruma kızmış fakat Fransa ittifakını önemsemediği için kayıtsız kalmıştır⁵⁶.

10 Mayıs 1529 tarihinde Sultan Süleyman İstanbul'dan hareket etmiştir. Mohaç ovasına geldiğinde Zapolya ile görüşmüş ve krallığını tanımıştır. Budin yarım günde alınmış ve Zapolya vergiye bağlanarak ordu Ferdinand'ı görme umuduyla Viyana'ya devam etmiştir. Ferdinand ise bir miktar kuvveti şehir savunması için bırakarak asker toplamak için Almanya'yı dolaşmaya başlamıştır. Mevsimin ilerlemesi ve ağır toprakların getirilememesi, ilaveten erzak ve mühimmatın Tuna'da batırılması hasebiyle kuşatma kaldırılmıştır. Yine de Osmanlıların elindeki savaş esirleri Habsburgların elindeki Müslüman esirlerle mübadele edilmiştir.

Sefer askeri öneminden ziyade sonuçları bakımından önemlidir. Osmanlıların Viyana'ya dayandığını gören Hıristiyan alemi tehlikenin boyutunu daha iyi anlamıştır. Bununla birlikte Ferdinand'ın dolaşıp asker araması da Osmanlılara karşı birleşmenin gerekliliğini gösterir. Şarlken'e karşı çıkan, reformun öncüsü olan Martin Luther bile bu konuda karardır. Türklerle savaşmanın her şeyden daha önemli olduğunu vurgular ve bu konuda bir eser kaleme alır. Tüm bu etkilerden Fransa da nasibini almıştır. Osmanlı'nın gücünden korkmaya başlar ve Türklere karşı olan bu Hıristiyan ittifaka dahil olur. Osmanlıyla olan ittifakını gizleyerek de görüntüsünü kurtarmaya çalışmıştır⁵⁷. Ferdinand ise bu ortamdan cesaret alıp Zapolya'ya saldıracak ve bu da Sultan Süleyman'ın 3. Macar seferine sebep olacaktır.

⁵⁴ Emecen, *Kanuni Sultan Süleyman ve Dönemi*, s. 170-171; İnalçık, *a.g.e.*, s. 155. Bu taç hakkında detaylı bilgi için bkz. Gülru Necipoğlu, "Süleyman the Magnificent and the Representation of Power in the Context of Ottoman-Hapsburg-Papal Rivalry", *The Art Bulletin*, LXXI/3 (Eylül 1989), s. 407-409.

⁵⁵ İsmail Hakkı Uzunçarşılı seferin doğrudan Fransa'ya yardım amacıyla yapıldığını savunur. Bkz. Uzunçarşılı, *a.g.e.*, s. 329-330.

⁵⁶ İnalçık, *a.g.e.*, s. 154.

⁵⁷ Emecen, *Kanuni Sultan Süleyman ve Dönemi*, s.175-183; Uzunçarşılı, *a.g.e.*, s. 329-331; Kemal Beydilli, "Viyana", *İslam Ansiklopedisi*, c. XXXIII, Türkiye Diyanet Vakfı yay., İstanbul 201, s. 114-115. Martin Luther ve görüşleri hakkında detaylı bilgi için bkz. Zinkeisen, *a.g.e.*, s. 483.

Bu sefer öncesinde Avrupa'da birtakım gelişmeler yaşanmıştır. Öncelikle Ferdinand'ın Budin'i kuşatması ve bölgedeki Osmanlı kuvvetlerinin desteğiyle şehrin kurtarılabilmiş olması, Zapolya'nın askeri yetersizliğinin tartışılmasına neden olmuştur. Bunun yanında Sultan Süleyman ile Şarlken'in doğrudan karşı karşıya gelmesine sebep olacak gelişmeler de yaşanmıştır. Avrupa'ya baktığımızda, papa 24 Şubat 1530'da Şarlken'e Kutsal Roma Germen İmparatorluğu tacını giydirmişti. Buna nazaran bazı Alman prensleri Osmanlı'dan çekindikleri kadar Şarlken'in imparator olmasından da çekinmişlerdir lakin bu büyük bir sorun teşkil etmemiştir. Şarlken kardeşi Ferdinand'a yazdığı mektupta Osmanlı ile barışı korumak istediğini belirtmiş⁵⁸, bunun üzerine Habsburg elçileri harekete geçmiştir. İstanbul'a ulaşan Habsburg elçileri Ferdinand'ın Macar kralı olarak tanınmasını istemiş ve Osmanlılar bunu kesin bir dille reddetmiştir⁵⁹. Bu olaylardan sonra önce Ferdinand'ın Osmanlı'ya karadan ve denizden saldıracağına dair bir haber İstanbul'a ulaşmış, ardından aynı şekilde Şarlken de Osmanlıların Almanya'ya saldıracağını duymuştur. Bu haberlerin kaynağı bilinmemektedir.

Haberi alan Şarlken ise darmadağın Avrupa'da henüz kendi meşruiyetini sağlayamamışken Osmanlı tehdidi ile karşı karşıya gelmiştir. Artan reform faaliyetleri ve Lutheranlar'ın güçlenmesi sonucu iyice kötü duruma düşülmesi muhtemeldir. Şarlken bu durumda iken zaruri olarak şiddetle karşı çıktığı Lutheranlar'a ilk kez taviz vermiştir. 1532 Nürnberg antlaşması ile Osmanlılara karşı Şarlken ve Lutheranlar birleşmiştir. Avrupa'daki dengeler yeniden değişmiş ve daha da değişecektir⁶⁰.

Sefer öncesi Osmanlı siyasetine baktığımızda ise Sultan Süleyman Viyana bozgununun izlerini silmek istemiş görünmektedir. Bunun için şehzade Mustafa, Mehmet ve Selim'in sünnet törenini yapmayı uygun görmüştür. Bu görkemli ve üç kıtada büyük yankılar uyandıran, aylarca süren şenliklerin daha önemli bir sebebi ise Avrupa'ya gözdağı vermektir. Papa tarafından taç giyen Şarlken'in büyük merasimlerine karşılık kendisinin dünyadaki en büyük ve en görkemli güç olduğunu vurgulamak istemiştir.

⁵⁸ Şarlken'in barışta ısrarcı olmasında Ferdinand'ın para sıkıntısı çekmesi ve finansal destek istemesi etkilidir. I. Viyana kuşatması sonucu hazine iyice boşalmıştı. Sınırlardaki mevcut muhafızları dahi koruyacak parayı bulamayan Ferdinand, abisinden en azından para istiyordu çünkü ilkbaharda Sultan Süleyman'ın tekrar geleceğinden emindi. Şarlken ise tüm dikkatini hala İtalya üzerinde yoğunlaştırmaktaydı. Tüm bu sebepler sonucunda Şarlken'in barış istemesi daha anlaşılır bir hale gelmektedir. Ferdinand'ın Şarlken'e mektubu ve daha detaylı bilgi için bkz. Zinkeisen, *a.g.e.*, s. 495-496.

⁵⁹ Elçiler ile İbrahim Paşa'nın görüşmesinin detayları için bkz. Zinkeisen, *a.g.e.*, s. 498-502.

⁶⁰ Kaya Şahin, *Kanuni Devrinde İmparatorluk ve İktidar*, çev. Ahmet Tunç Şen, Yapı Kredi yay., İstanbul 2014, s. 91-92.

Gerçekten de birçok ülkeden üst düzey misafirler ağırlandı. Şenlikler tüm Osmanlı ülkesine, üç kıtaya yayılmış ve gerçekten de düşmanları gücüyle tedirgin etmiştir⁶¹.

Ferdinand'ın Budin'e saldırması ve Şarlken'in taç giyip cihanşümül bir anlayışla hareket etmesi üzerine Sultan Süleyman sefere çıkmaya karar vermiştir. Seferin hedefi Şarlken'dir. Macaristan üzerinde Zapolya hakimiyetini pekiştirmek ve Şarlken ile bir meydan savaşında hesaplaşmak amaçlanmıştır.

Sultan Süleyman 25 Nisan 1532'de İstanbul'dan ayrılmıştır. Sefer yedi ay sürmüş ve Kasım ayı sonunda İstanbul'a dönmüştür. Sefer sırasında ordu Niş'e ulaşmışken Habsburg elçileri karşılaşmış ve barış istemiştir. Fakat Osmanlılar savaşta kararlı kalmışlardır. Budin yerine Viyana yönüne yönelen ordu Şarlken'i beklemiş fakat görememiştir. Akıncı birlikleri ise Almanya'nın içlerine kadar dehşet saçmışlardır. Ordu Sirem ovasını geçtiği sırada gelen Fransız elçi Rincon ise parlak bir şekilde karşılanırsa da teklifiyle şaşkınlık yaratmıştır. Fransa Osmanlı'yı seferden vazgeçirmek istemiştir⁶². Hedefine devam eden Osmanlılar Güns kalesini kuşatıp imparatorluk ordusunu beklemişlerdir. Bu sırada Şarlken'in safında hareketlilik yaşanmaktadır. Protestan prenslerin de desteği alınarak birçok gruptan oluşan ordu yüz bini aşmaktadır. Hafife alınmayacak bir güç olmasına rağmen Osmanlıların karşısına çıkmamışlardır. Ferdinand'ın amaçları uğruna kimse savaşmak istememiş, savunma amaçlı Viyana yakınında toplanmışlardır. Sultan Süleyman ise tuzağa düşme ihtimaline karşı orduyu kendi üzerine beklemiştir. Böylece büyük bir savaş yaşanmamıştır.

Yönünü Viyana yerine güneye çeviren Osmanlılar birçok yeri fethettikten sonra geri dönmeye karar vermişlerdir. İbrahim Paşa Ferdinand'a mektup göndermiş ve alay etmiştir⁶³. Sultan Süleyman ise birçok şenlikler ve zafernameler ile 21 Kasım 1532'de İstanbul'a nail olmuştur⁶⁴.

⁶¹ Emecen, *Kanuni Sultan Süleyman ve Dönemi*, s. 184-185.

⁶² Fransızların Hıristiyan dünyasına ihanet etme imajından kurtulmak istemesi ve Osmanlı gücünden kendisinin de çekinmiş olması bu olayda gayet açık görülmektedir. Bkz. Yıldız, *a.g.e.*, s. 76. Bir başka görüş daha mevcuttur. Fransa, Şarlken ile barış döneminde ordusunu hazırladığı gibi dış siyasete de ağırlık vermiştir. Şarlken'in imparator olmasından huzursuz olan Alman prenslerini kendi yanına çekmeye çalışmış, Protestan prenslere tavizler vermiştir. Osmanlıların Viyana'ya gelişi ise ister istemez Alman prenslerini Şarlken ile birleşmeye zorlamaktaydı. Fransa için Osmanlı yardımı zaruri olsa da bu yardım daha çok İtalya ve Akdeniz'de gerekliydi. Bkz. Ceran, *a.g.m.*, s. 407.

⁶³ Mektubun içeriği hakkında bkz. Emecen, *Kanuni Sultan Süleyman ve Dönemi*, s. 205.

⁶⁴ Yıldız, *a.g.e.*, s. 75-77; Uzunçarşılı, *a.g.e.*, 331-335; Emecen, *Kanuni Sultan Süleyman ve Dönemi*, s. 196-207.

2.2. DENİZ MÜCADELELERİ

Mücadelelerin deniz safhasına sıçraması ise Osmanlılara ait olan Koron Kalesi'nin⁶⁵ meşhur Hıristiyan denizci Andrea Dorya tarafından işgali⁶⁶ sonucu başlar. Bu kale Ferdinand tarafından kendisine Macar krallığı verilmesi karşılığında teklif olarak kullanılmıştır. Bu da Sultan Süleyman'ın denizlerdeki sorunları çözmeye teşvik etmiştir. İbrahim Paşa Ferdinand'ın teklifini kabul etmemiş ve Semendire sancakbeyinin oğlu Mehmed Bey'i Koron'u almak üzere vazifelendirmiştir⁶⁷. Böylece Habsburg mücadelesi deniz safhasına taşınır ki aslında amaç Akdeniz hakimiyetini sağlayıp buradaki sorunların kara seferlerine mani olmamasıdır. Kuzey Afrika Müslümanları da böylece rahat bir nefes alacaktır.

2.2.1. Barbaros'un Şariken ile Tunus Mücadelesi

Andrea Dorya'nın I. François'nın hizmetinden ayrılarak Şariken'in (yani Kutsal Roma'nın) hizmetine geçmesi, Osmanlı safında da dikkat çekmiştir. Bu ünlü amiral Hıristiyan alemleri için paylaşılamaz bir mahiyete sahiptir. Onun görevlendirilmesiyle Türklerin denizcilik alanındaki eksiklikleri de Avrupa'da hem eleştiri hem alay konusu olmuştur⁶⁸. Osmanlılar da bu duruma kayıtsız kalmamış, dengeyi sağlamak için Barbaros Hayreddin Paşa Kaptan-ı Derya tayin edilmiştir (1533).

Tunus, Osmanlı egemenliğine girmeden önce de müstakil Türk denizcilerinin uğrak noktası halindedir. Barbaros Hayreddin Paşa Kaptan-ı Derya tayin edildiğinde ilk olarak burayı Osmanlı'ya katmıştır. Şariken ise bir yıl bile olmadan burayı işgal etmiştir. Barbaros, Tunus'un yerli hanedanı olan Hafsi ailesi tarafından ihanete uğradığı için başarısız olmuştur. Şariken'in Tunus'a biçtiği önem ise Akdeniz'deki Osmanlı hakimiyetini kırmaktır. İtalya ve İspanya arasında kendisinin önemli gelir kaynağı olan ticaret Akdeniz'de yapılmaktaydı ve Osmanlıların bunu engellemesinden çekinmekteydi⁶⁹.

⁶⁵ II. Bayezid döneminde Osmanlı toprağı olan kale hakkında bkz. Machiel Kiel, "Koron", *İslam Ansiklopedisi*, c. XXVI, Türkiye Diyanet Vakfı yay., Ankara 2002, s. 208-209.

⁶⁶ Koron'un Andrea Dorya tarafından alınması hususu için bkz. Kumrular, *a.g.e.*, s. 185-190.

⁶⁷ Uzunçarşılı, *a.g.e.*, s. 335.

⁶⁸ Kumrular, *a.g.e.*, s. 174-175.

⁶⁹ Ceran, *a.g.m.*, s. 407; Ahmet Kavas, "Tunus", *İslam Ansiklopedisi*, c. XXXI, Türkiye Diyanet Vakfı yay., İstanbul 2012, s. 388; Ahmet Kavas, "Osmanlı Devleti'ni Kuzey Afrika'da Kalıcılaştıran Sefer: Tunus Savaşı (1574)", *Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (İSMUS)*, 1/1 (2016), s. 8.

Barbaros Tunus'a girdiğinde mevcut hükümdar Mevlay Hasan'dır. Birçok kardeşini öldürmüş lakin kardeşi Reşid sağ kalarak Barbaros'a sığınmıştır. Bu da bahane edilerek Barbaros şehre girmiştir. Çok geçmeden Mevlay Hasan kendi direnişleriyle tahtını geri alamayacağını anlayıp Şarlken'den yardım istemiştir. Şarlken de Tunus'un öneminin farkındadır lakin Barbaros'un arkasındaki gücü görememekte ya da küçümsemektedir⁷⁰. Şarlken'in deniz seferleri katibi Barbaros'un donanması için "kadırgalar şimşek ve yıldırım gibidir" tabirini kullanmasına rağmen Şarlken, Sultan Süleyman'ın Alman seferlerinin rövanşını almak istemektedir. Sultan Süleyman'a karşı ilk defa taarruza geçme fırsatı bulmuştur. Bu sefer, Şarlken'in İspanya tarihinde en çok yazılan olaydır. Papalık bu sefere tüm imkanlarını seferber edeceğini öne sürüp desteklemiştir. Şarlken ise sürekli Venediklilere mektuplar yazarak onları haberdar etmiş, onları kendi safına çekmeye çalışmıştır. Yine de Venedik, Osmanlı-Habsburg mücadelesinde tarafsız kalmıştır. Bunlarla birlikte Şarlken temkinli davranmış, acele etmeyip tüm detayları hazırlamıştır. Böylece Sultan Süleyman'ın Avrupa'ya gelirken yaptığı gibi kusursuz bir sefere çıkacaktır⁷¹. Bu sefer bir haçlı seferi niteliği taşır çünkü Fransa ve Venedik dışında neredeyse tüm Hıristiyan alemi sefere katılmıştır. Şarlken de bir haçlı seferi edasıyla hareket eder. Tunus önündeki Halkulvad kalesi büyük bir direniş gösterse de ikinci genel taarruzda kale düşmüştür (15 Temmuz 1535). Bunun üzerine Barbaros Cezayir'e geri çekilmek zorunda kalmıştır (28 Temmuz 1535)^{72,73}

⁷⁰ Emecen, *Kanuni Sultan Süleyman ve Zamanı*, s. 270-271.

⁷¹ Kumrular, *a.g.e.*, s. 203-208. Şarlken aynı zamanda Protestanlarla yaptığı Nürnberg antlaşmasını uzattığına dair Protestan Alman prenslerine haber göndermiştir. Ayrıca bu sefere bizzat kendisi komuta edecektir.

⁷² Kale içerisinde karışıklık sırasında 4000 civar Hıristiyan esir hapisten kurtulmuş ve Barbaros'un müdafileri iki düşman arasında zor durumda kalmıştır. Bkz. Emecen, *Kanuni Sultan Süleyman ve Zamanı*, s. 272.

⁷³ Bu savaşın nedenleri sırasında ve Korfu seferine giden süreçte Fransa'nın rolü önemlidir. Fransa en başından itibaren Barbaros ile iletişim halinde olmuş, onu desteklemiştir. Ayrıca François'nın İtalya emelleri için tehdit olan Andrea Dorya'ya karşı Barbaros ile ittifak yapması kaçınılmazdı. Hatta François Barbaros'a İtalya'ya ortak bir sefer yapma teklifi dahi sunmuştu lakin Şarlken'in Tunus seferi neticesinde mümkün olmamıştır. Fransa ise Kanuni'yi bu sırada uyarmaya çalışmıştır. Kanuni bu sırada doğu seferindedir. François ise büyük bir donanma hazırlandığını, Şarlken'in İstanbul'a bile denizden müdahale edebileceğini mektubunda yazmış; donanma hazırlıklarına önem verilmesini ve batı yönüne müdahale edilmesi gerektiğini eklemiştir. Nitekim mektubu gönderdiği elçi Avusturyalıların eline esir düşmüş ve mektuplar Şarlken'e ulaşmıştır. François'nın Barbaros için Fransa limanlarını kullanabileceği de mektuplarda yazmaktaydı. Bunun ardından Şarlken Roma'ya gitmiş ve haçlı birliği için Fransa'ya barış teklif etmiştir. Bu sırada François Şarlken'e karşı savaş kararı aldığı için barış gerçekleşmemiş, Şarlken Andrea Dorya'yı Fransa limanlarını işgal etmesi üzerine görevlendirmiştir. Bizzat kendisi de güney bölgeye komuta etmiştir. Bu halde ise karışıklıkları fırsat bile Sultan Süleyman, Korfu'ya sefere çıkma kararı almıştır. Bkz. Ceran, *a.g.m.*, s. 408-409.

2.2.2. Pulya Seferi ve Korfu'nun Alınması

Bu sefer öncesinde Fransa ve Venedik ilişkilerinin bozulması önemlidir. Bu seferde Fransa ile ortak hareket edileceği kararlaştırılmış olsa da Fransa üstüne düşen görevi yerine getirmemiş, Osmanlıları zor durumda bırakmıştır. Fransız komutan ve devlet adamı Montmorency François'ı Şarlken ile barış yapıp haçlı birliğine katılması konusunda baskı altına almaktaydı. Nitekim papa III. Paul'un çabalarıyla 10 yıllık barış yapılmıştır. Ardından papa Venedik'i sıkıştırmaya başlamış, bunun üzerine Venedik de bu ittifaka katılarak Osmanlı ile olan dostluk antlaşmasını çiğnemiştir⁷⁴.

Fatih Sultan Mehmed izinde giden Kanuni Sultan Süleyman, yönünü İtalya'ya çevirmiştir. Fatih'in aldığı fakat kalıcılığın sağlanamadığı Otranto'ya (Pulya) sefere çıkmaya karar vermiştir. Venedik ile başlayan husumet de sebep sayılabilir ama asıl mesele Şarlken'e karşı Akdeniz'e hakim olmaktır. Sultan Süleyman'ın asıl amacı Fransa ile Venedik'i yakınlaştırıp kendi lehine ittifak kurmaktır lakin papanın müdahaleleri sonucu bunu başaramamıştır.

Korfu, bu sefer için uzun vadede düşünülmüş bir noktadır. Büyük İtalya seferleri için bir askeri üs haline getirilmek istenmiş ve buranın fethine önem verilmiştir. Bu da Kanuni'nin İtalya'daki emellerini bariz kılmaktadır. – bu hususta İtalya için Şarlken'le kıyasıya mücadele eden François elzemdir. Bilhassa İtalya'ya verdiği bunca öneme rağmen burayı Osmanlı'ya kaptırma korkusunun onu haçlı ittifakına sevk ettiği muhtemeldir. – sefer sırasında Andrea Dorya Osmanlı donanması karşısına çıkmaya cesaret edememiştir. Buna rağmen Osmanlı donanmasına katılmak üzere Gelibolu'dan gelen 12 kadırgalık Ali Çelebi birliği Andrea Dorya'nın saldırısına uğramıştır. Bazı gemiler batıp bazıları esir düşse de düşmana ağır zaiyat verilmiştir. Sultan Süleyman ise bu olaydan çok müteessir olmuş ve Korfu'nun fethi emrini vermiştir. Buraya vazifelendirilen Lütfi Paşa zafer kazanmak üzereyken Sultan Süleyman kuşatmayı kaldırıp payitahta avdet emri vermiştir.⁷⁵

⁷⁴ Uzunçarşılı, *a.g.e.*, s. 374; Ceran, *a.g.m.*, s. 415.

⁷⁵ Mustafa Cezar, *Mufassal Osmanlı Tarihi*, c. II, TTK yay., Ankara 2021, s. 932-934; Uzunçarşılı, *a.g.e.*, s. 374-375; Emecen, *Kanuni Sultan Süleyman ve Zamanı*, s. 275-283. Korfu hakkında detaylı bilgi için bkz. İdris Bostan, "Korfu", *İslam Ansiklopedisi*, c. XXVI., Ankara 2002, s. 201-202. Bu dönemde Akdeniz mücadeleleri hakkında detaylı bilgi için bkz. Ann Williams, "Akdeniz Çatışması", *Kanuni ve Çağı*, ed. Metin Kunt-Christine Woodhead, çev. Sermet Yalçın, Alfa yay., İstanbul 2015, s. 58-77.

2.2.3. Preveze Deniz Savaşı (1538)

“Ol barçalar ateş gibi geliyürürken duruvarup dahi ol kara dağ gibi barçalar Dobruca oyunu gibi deniz yüzünde gâh kıçı gâh başı dönüp oynamağa başladı.”⁷⁶

Osmanlı donanmasından çekinceler hızla artınca Venedik-Papalık-İspanya ittifakı doğmuştur. Bu üç büyük güç de Akdeniz çıkarları için Osmanlı'nın karşısında yer almıştır. Nitekim bu üçlü arasında çatışmalar ve anlaşmazlıklar yoğundur. Öyle ki Osmanlı donanmasıyla birlikte müttefik donanmasının da yok olmasını ummuşlardır. Bunlara rağmen büyük bir donanma oluşturulmuş, herhangi bir hedef belirlenmeden önce Osmanlı donanmasının imha edilmesi karara bağlanmıştır. Nitekim Şarlıken, İstanbul'un alınması halinde yeni bir “Doğu Roma” imparatorluğu kurulması ayrıcalığını kendisine sağlamıştır. Papa bunu kendisine dair bazı tavizler karşılığında kabul etmiştir. Venedik ise İspanya ile hoşnut değildir. Andrea Dorya'nın başkomutanlığına sıcak bakmayıp onun Barbaros ile anlaşmış olabileceğini düşünmüşlerdir. Dönemin şartları incelendiğinde Barbaros'un Dorya ile anlaşıp İspanya ile ittifakının ona bir şey kazandırmayacağı görülmüştür. Lakin dönemin en büyük gücü zaten arkasındadır. Ayrıca Barbaros düşmanları arasındaki çekişmelerden de haberdardır⁷⁷.

Papalık donanması amirali Grimani, Şarlıken'in ağırdan aldığı yardım hareketlerinden ve göndermeyi geciktirdiği gemileri beklemekten sıkılıp Karlılı mevkiine saldırmıştır⁷⁸. Osmanlı donanmasının yola çıktığını duyunca ise Korfu'ya geri çekilmiştir. Bu sırada Sultan Süleyman Boğdan seferindedir. Barbaros ise İstanköy'e gelmiş ve keşif gemileri göndermiştir. Bunun üzerine düşmanın Korfu'da toplandıklarını öğrenmiş ve hazırlıkları ile mevcudiyetleri hakkında malumat edinmiştir⁷⁹. Preveze'ye düşmanından önce gelen Barbaros savaş vaziyeti almıştır. Her ihtimale karşı karaya da asker çıkarmış ve düşmanın karaya asker çıkarmasını engellemiştir. Andrea Dorya komutasındaki donanma bir gün sonra buraya gelebilmiştir.

⁷⁶ Matrakçı Nasuh, *Tarih-i Âl-i Osman*, haz. Göker İnan, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İstanbul 2019, s. 381.

⁷⁷ Afif Büyüktuğrul, “Preveze Deniz Muharebesine İlişkin Gerçekler”, *Belleten*, XXXVII/145 (Ocak 1973), s. 52-85.

⁷⁸ Şarlıken içinde bulunduğu ittifaktan duyduğu memnuniyetsizlik ve anlaşmazlıklar sonucu çok ağır davranıyordu. Onun niyeti ya Sultan Süleyman ile antlaşma yapmak ya da Cezayir üzerine hareket etmektir.

⁷⁹ Gemi sayıları hakkında farklı görüşler vardır. Bkz. Emecen, *Kanuni Sultan Süleyman ve Zamanı*, s. 299; iki tarafın da gemi sayısı ve insan gücünün birbirine yakın olduğunu söyler. Uzunçarşılı, *a.g.e.*, s. 377. İse Türk donanmasının düşmanın üçte biri olduğunu belirtir.

Barbaros kürekli kadırgaları ile açık denizlere uygun değildir. Dorya ise daha büyük ve yelkenli gemileriyle açık denizlere uygundur. Nitekim Preveze'den ayrılmış ve Barbaros da onu takibe başlamıştır. Havada hiç rüzgar olmadığı için Dorya donanması ilerleyememiş, kürekli kadırgalarıyla Barbaros onları yakalamıştır. Devasa bir Venedik kalyonu geride tek kalmış ve Türklerin arasına düşmüştür. Bu olaydan sonra Türkler düşman donanmasından geride kalan gemileri avlamışlardır. Dorya ise komutanlarının ısrarı aksine açık denize ilerleyip kaçmıştır⁸⁰.

Bu zaferden sonra diğer siyasi gelişmeler Venedik ile barış yapılması ve Fransa'ya donanma desteğidir. Venedik huzursuz ittifakının başarısızlığı sonucu barış yapmak zorunda kalmış ve tazminat ödemiştir. Fransa ise ittifaka katılmayıp (en azından fiili katılmayıp) Osmanlılarla dostluğunu sürdürmenin mükafatını almıştır. Şariken'e karşı donanma yardımı olarak Barbaros, Marsilya limanına varmıştır⁸¹.

Tüm bunlardan sonra Sultan Süleyman tekrar karadan Avrupa'ya dönmüştür. Ancak bundan sonraki kara seferlerinde denizlerdeki tehditlere karşı donanmayı görevlendirmiştir. Barbaros Adriyatik denizinden kıyıları müdafaa etmiştir. Akdeniz hakimiyeti de Preveze zaferi ile kesin olarak Osmanlılara geçmiştir.

3. BÖLÜM: OSMANLI MACARİSTANI VE BUDİN BEYLERBEYLİĞİ

Habsburgların, özellikle de arşidük Ferdinand'ın Macaristan üzerindeki ısrarı bitmek bilmemiştir. Bu ısrarı Sultan Süleyman'ın Macar seferleri dışında Osmanlı-Habsburg sınır hattındaki çatışmalardan da görebiliriz. Osmanlı'ya bağlı olan Macar kralı Yanoş Zapolya'nın ölmesi Habsburgların beklediği fırsatı sağlamış görünmektedir. Sultan Süleyman bunun üzerine Ferdinand'ın üzerine yürümeden önce halletmesi gereken başka bir sorun vardı: Boğdan Voyvodalığı.

3.1. BOĞDAN, IV. ve V. MACAR SEFERİLERİ VE BARIŞ ANTLAŞMASI

Boğdan Voyvodalığı II. Bayezid zamanında Osmanlı'ya bağlı hale getirilmiştir⁸². Sultan Süleyman zamanında ise Voyvoda olarak Petru Rareş seçilmiştir. Petru Rareş bizzat Sultan tarafından tayin edilse de zamanla payitahta gelen şikayetler artmıştır.

⁸⁰ Afyoncu, *a.g.e.*, s. 72.

⁸¹ Uzunçarşılı, *a.g.e.*, s. 379-382; Cezar, *a.g.e.*, s. 947-958.

⁸² Boğdan hakkında bkz. Abdülkadir Özcan, "Boğdan", *İslam Ansiklopedisi*, c. VI., İstanbul 1992, s. 269-271. II. Bayezid'in burayı alması hakkında bkz. Cezar, *a.g.e.*, s. 641-642.

Habsburglarla ilişki kurup Erdel'i kendisine hedef olarak belirlemiştir. Gritti'nin ölümüne neden olmasıyla Sultan Süleyman daha fazla dayanamamış ve vergileri ödememesini de bahane ederek Boğdan seferine çıkmıştır⁸³. Alvise Gritti'nin ölümü ise Erdel ile ilgilidir çünkü Sultan Süleyman'a bağlı bir yönetim tahsis eden Gritti, Erdel'i Osmanlılara dahil etmek üzere harekete geçmiş ve Erdel üzerinde emelleri olan Petru Rareş ile karşılaşmış ve maktul düşmüştür⁸⁴. Bu olay ise Sultan Süleyman'a Bağdat'ta iken ulaşmış ve o da İbrahim Paşa ile görüşmüştür. Faillerin bulunması kararlaştırılıp Arşidük Ferdinand'a mektup yazılmış, Ferdinand ise Zapolya'yı suçlu göstermiştir. Böylece bu olayın Habsburglarla alakalı olmadığı anlaşılmış ve Boğdan Seferi'ne çıkmıştır. Petru Rareş kaçmış, yerine kardeşi Stefan getirilmiştir. Bazı bölgeler Osmanlı'ya bağlanmış ve Boğdan sorunu kökünden çözümlenip payitahta dönülmüştür^{85, 86}.

Boğdan seferinin ardından Macar sorunu tekrar patlak vermiştir. Bu sefer mesele Budin'dir. Burada Habsburglar – özellikle arşidük Ferdinand – yine söz konusudur. Bilhassa Osmanlılar Gritti'nin öldürülmesi bahsinde Zapolya'dan şüphelenince Zapolya endişelenip Ferdinand ile anlaşma gereği duymuştur. Bu vesileyle 1538'de Zapolya ve Ferdinand, Macar tahtının geleceği ile ilgili olan Nagyvarad antlaşmasını imzalamışlardır. Bu antlaşmaya göre Zapolya'nın ölümünden sonra oğlu olsa da olmasa da Macar kralı Ferdinand olacaktı. Nitekim Habsburg aleyhtarları Zapolya'yı Leh kralının kızı Isabelle ile zorla evlendirdiler. Bu evlilikten Sigismund'un doğmasına sevinilirken Zapolya ansızın ölmüştür⁸⁷. Ölmeden önce bir oğlunun olduğunu duyan Zapolya, antlaşmayı uygulamayıp oğlunu vefat ilan etmiştir. Nitekim ölümünden sonra tahta talip olan birçok isim çıkıp İstanbul'a elçiler göndermişlerdir. Sultan Süleyman ise Budin'i işgal eden Ferdinand'ın üzerine yürüyerek şehri geri almıştır. Bundan sonra ise bebek olan Sigismund'un reşit oluşuna kadar Macar topraklarını Osmanlı'ya dahil etmiştir. Bu vesileyle Budin Beylerbeyliği kurulmuştur. Ferdinand ise şimdi daha güçlü bir rakiple karşı karşıyadır⁸⁸. Celalzade'ye göre Habsburgların Macaristan'daki ısrarının sebebi, Şarlken'in tüm

⁸³ Emecen, *Kanuni Sultan Süleyman ve Zamanı*, s. 289.

⁸⁴ Cezar, *a.g.e.*, s. 909.

⁸⁵ Emecen, *Kanuni Sultan Süleyman ve Zamanı*, s. 289-296; Uzunçarşılı, *a.g.e.*, s. 342-344; Cezar, *a.g.e.*, s. 909-911.

⁸⁶ Ferdinand'ın Petru Rareş'i kullandığı iddiası için bkz. Şahin, *a.g.e.*, s. 113-115.

⁸⁷ Şahin, *a.g.e.*, s. 117-119.

⁸⁸ Emecen, *Kanuni Sultan Süleyman ve Zamanı*, s. 327-332; Şahin, *a.g.e.*, s. 117-120; Cezar, *a.g.e.*, s. 1011-1029; Stanford Shaw, *Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye*, c. I, çev. Mehmet Harmancı, E yay., İstanbul 1994, s. 151-152.

Hıristiyanların kayseri olduğunu iddia etmesinden dolayıdır⁸⁹. Nitekim Macaristan Müslümanların eline geçtiğinde kendi kurduğu birlik bozulmuş sayılmaktadır.

Ferdinand, Macar tahtı için İstanbul'a elçiler gönderdiği halde askeri harekattan da geri kalmamıştır. Sultan Süleyman ise bu haber üzerine kış yaklaşmış olsa da harekete geçip Edirne'ye gelmiştir. Burada Habsburg askerlerinin çekildiği haberini alınca kışı geçirmiş, 1543 yılının 23 Nisan günü Şehzade Bayezid'le birlikte V. Macar seferine çıkmıştır. Bu seferde Estergon ve İstolni Belgrad kaleleri alınmış ve Budin'den ötede bir merkez oluşturulmuştur. Yine de bu Habsburg mücadelelerini sonlandırmaya yetmemiştir^{90, 91}.

1543 seferinden sonra Ferdinand ve Şarlken sulh akdi yoluna gitmişlerdir. Nitekim Ferdinand'ın ağır kayıpları olmuş, Şarlken ise Cezayir mağlubiyeti yaşamıştır. Ayrıca Şarlken Avrupa'da Protestan hareketi ile uğraşmak istemektedir. Bundan dolayı 1545'te ateşkes ve sulh imzalanmıştır. Aynı yıl mart ayında Papa III. Paul Trento konsilini toplamıştır. Şarlken bu konsilde Lutheryanları sapkın ilan etmiş ve onları savaş meydanında yok etmek için Osmanlılarla sulhe sıcak bakmıştır. Sultan Süleyman ise Safevilere yoğunlaşmaya fırsat bulmuştur. Avrupa'da 1546'da Martin Luther'in, 1547'de I. François'nın ölümü ise Şarlken'e büyük nefes aldirmiştir⁹².

3.2. KANUNİ'NİN SON HABSURG MÜCADELESİ: ZİGETVAR

*“Yoksa bu zamanın Süleyman'ının ölüm haberi miydi?..
Sakın o Sultanın kesin öldüğünü sanma,
Çünkü O Kur'an'daki âyetin deliliyle diridir!”⁹³*

Bu sefere 73 yaşında olan Sultan Süleyman bizzat katılmıştır. Vezir-i Âzam Sokollu Mehmet Paşa Sultanın sefere katılmasını istemiştir çünkü Malta bozgunu ve şehzade

⁸⁹ Şahin, *a.g.e.*, s. 117.

⁹⁰ Emecen, *Kanuni Sultan Süleyman ve Zamanı*, s. 353-361.

⁹¹ Boğdan ve civar şehirlerin Osmanlı tarihindeki yerlerinin geniş bir anlatısı için bkz. Viorel Panaite, “Osmanlı Hakimiyetinin Tuna Nehrinin Kuzeyinde Yayılışı: XIV ve XVI. Yüzyıllarda Eflak ve Boğdan”, *Türkler*, c. IX, Yeni Türkiye yay., Ankara 2002, s. 382-408.

⁹² Şahin, *a.g.e.*, s. 121-122; Cezar, *a.g.e.*, s. 1030, 1036-1037.

⁹³ Selami Bakırcı, “Ebusuud Efendi'nin Kanuni Sultan Süleyman'a Mersiyesi”, *EKEV Akademi Dergisi*, VII/16 (Yaz 2003), s. 202-203.

olaylarından⁹⁴ dolayı Sultan Süleyman bitap düşmüştür. Sokollu bu zaferin ona iyi geleceğini düşünmüştür lakin Süleyman bu seferden sağ dönemeyecektir⁹⁵.

Seferin nedenleri arasında Malta bozgununun batıda yarattığı kötü imajın silinmesi yer aldığı gibi Ferdinand'ın toprak iddiaları ve Erdel kralının işgal ettiği yerler de sayılabilir. Ayrıca imzalanan sulh gereği Ferdinand ödemesi gereken vergiyi (kendileri bunu imparatorluğun onur hediyesi olarak görmekteydi) de ödememektedir. İmparator⁹⁶ Ferdinand ölünce (1564) yerine II. Maximilian geçmiş ve Erdel olayları da artmıştır. Nitekim Ferdinand döneminde de sınır mücadeleleri devam etmekteydi. Habsburg askerleri Osmanlı topraklarında yağma yapmaktayken Osmanlı askerlerine yakalandıkları sırada Ferdinand vergisini göndermeyi kabul etmiştir. Bunun üzerine Erdel kralı da aynı olarak vergisini göndermiştir. Daha sonra karşımıza çıkan önemli bir isim Ferdinand'ın elçisi Busbecq'dir. 1562'de Osmanlı ile 8 yıllık bir sulh imzalamaya muvaffak olmuştur. 1564'te Ferdinand'ın ölümü üzerine yerine geçen Maximilian ise hudut çatışmalarını önleyememiş ve Erdel'i de kaybedince Osmanlılara karşı çıkıp vergisini göndermemiştir. Erdel voyvodası Sigismund ise bu sırada zaten Maximilian ile savaş halinde olup Sultan Süleyman'dan yardım talebinde de bulunmuştur. Sultan Süleyman'ın bu son seferi bazı kaynaklarda en ihtişamlı seferi olarak zikredilir. Bu seferde Zigetvar ve Eğri kalelerini almayı arzulamış ve bu hadiselerle son vermek istemiştir lakin Zigetvar'ın 34 günlük kuşatması sırasında vefat etmiş, kalenin düşüşünü görememiştir⁹⁷. Bazı kaynaklar Zigetvar'ın alınmasıyla Emperyal siyasetin sınırlarına ulaşıldığını belirtir⁹⁸.

⁹⁴ Turgut Reis'in kuşatma sırasında ölümü hasebiyle St. Jean şövalyelerinin barındığı Malta adası alınamamıştır. Ayrıca şehzadeler arasındaki kıyasıya mücadeleler de sultanı etkilemiştir. Bkz. Yıldız, *a.g.e.*, s. 95; Yaşar Yücel-Ali Sevim, *Fatih Yavuz Kanuni*, TTK yay., Ankara 2020, s. 204-205. Bu eserlerde Habsburglarla yapılan barış ve arşidük Ferdinand'ın ölümü de ele alınmıştır. Bu konuda farklı bir görüş ise Feridun Emecen'e aittir. Sokollu'nun sultanın ölümünü göz önünde bulundurarak sefere katılmasını reddettiğini muhtemel görürken, sultanın sefere katılmasını kendi inadına dayandırır. Bkz. Emecen, *Kanuni Sultan Süleyman ve Zamanı*, s. 607-608.

⁹⁵ Münir Aktepe, "Szigetvar Livâsı Kanun-nâmesi", *Kanuni Armağanı*, TTK yay., Ankara 1970, s. 187-188.

⁹⁶ Şarlken 1555-56'da hastalığından ötürü tahtından feragat etmiştir. İmparatorluğu oğlu II. Felipe ve kardeşi Arşidük Ferdinand arasında paylaşmıştır. 1558'deki ölümünden önce Habsburgları Avusturya ve İspanya kolu olarak ikiye ayırmıştır. Oğlu İspanya kolunda, kardeşi Avusturya kolunda hüküm sürecektir. Bunun yanında kardeşi Ferdinand imparator unvanını almıştır. Tahttan ayrılmadan önce Hıristiyanlara Osmanlılara karşı birleşme öğüdü vermiştir ki 1555 Augsburg din barışı dolayısı ile bunun için daha mümkün bir ortam vuku bulmuştur. Bkz. Emecen, *Kanuni Sultan Süleyman ve Zamanı*, s. 523; Yıldız, *a.g.e.*, s. 127-128.

⁹⁷ Yıldız, *a.g.e.*, s. 94-97. Detaylı bilgi için bkz. Cezar, *a.g.e.*, s. 1159-1183; Aktepe, *a.g.m.*, s. 187-190.

⁹⁸ Pal Fodor, *a.g.e.*, s. 136.

SONUÇ

Osmanlıların Habsburglarla olan ilişkisi kendisine karşı ilk haçlı seferine dayandırılabilir. Şayet Avusturya haçlı birliğine asker göndermesiyle ilişkiler başlatılabilir. Doğrudan ilişkiler ise Sultan Süleyman'ın Mohaç savaşıyla başlatılabilir⁹⁹. Habsburgların öne çıkan hükümdarı bu dönemde V. Karl ya da Şarlken'dir. Kutsal Roma İmparatoru olması hasebiyle Kanuni'ye karşı en büyük rakiptir, şayet her iki imparator da cihan hakimiyeti düşüncesi mevcuttur. Bu rakiplerin mücadelesinde Kanuni daha avantajlı bir konumda iken Şarlken içinde bulunduğu bölünmüşlük sebebiyle çoğu zaman güç duruma düşmüş, Kanuni'nin karşısına hiçbir zaman çıkamamıştır. Bunun altında yatan nedenlerden en önemlileri Kutsal Roma İmparatorluğu'nun feodal denilebilecek yapısı ve Martin Luther öncülüğündeki reformla Hıristiyan birliğinin parçalanmasıdır. İspanya'ya ve bazı Alman prenslerine hakimiyetini kabul ettiremeyen Şarlken, Fransa ile Kuzey İtalya emelleri uğruna giriştiği uzun soluklu mücadeleler hasebiyle de Osmanlıların karşısına çıkmaya muvaffak olamamıştır. Denizlerde birtakım başarılar elde etse de gelip geçici olmuştur. Kanuni ise kendisini dünya imparatoru olarak görmüş, Avrupa'ya kayserliğini kabul ettirmek için Viyana kapılarına dayanmıştır. Viyana kuşatmasının başarısızlığı Şarlken'in başarısızlığında olduğu gibi derin sebeplere dayanmazken belki de Osmanlı'nın lojistik eksikliğini yansıtmaktadır. Bu noktada Makbul İbrahim Paşa'nın "Budin'i ikinci İstanbul yapacağız." Sözü önemlidir. Demek ki Osmanlı lojistik merkez ihtiyacının farkındadır.

Uzun soluklu Osmanlı-Habsburg mücadeleleri bu dönemde her iki imparatoru da yıpratmıştır (şayet Kanuni Şarlken'i yalnızca İspanya kralı olarak tanıyıp sadrazamına denk tutmaktaydı). Şarlken hastalanıp tahtını oğlu ve kardeşi arasında paylaşmış, böylece Osmanlı-Habsburg ilişkileri daha sıcak bir hal almıştır. Lakin Kanuni'nin de yaşlılığı ve iç siyasetteki ve aile yaşamındaki gelişmeler sonucu ruhsal durumu onu ölüme götürmüş, bu mücadelelerin kesin sonuç alınamamasına neden olmuştur. Orta Avrupa ve Hıristiyan dünyasının liderliği emeline ulaşamayan Kanuni, bu emellerini haleflerine devretmiştir. Bu da demektir ki Avrupa'da "köpek" olarak görülen Türkler ile Osmanlı'da "Domuz" olarak görülen Avrupalılar arasındaki "köpekler-domuzlar savaşı" yüzyıllar boyu sürecektir¹⁰⁰.

⁹⁹ Ali İbrahim Savaş, "Osmanlı Devleti ile Habsburg İmparatorluğu Arasındaki Diplomatik İlişkiler", *Türkler*, c. IX, Yeni Türkiye yay., Ankara 2002, s. 1021.

¹⁰⁰ Özlem Kumrular, "Köpekler ve Domuzlar Savaşında Kanuni'nin Batı Siyasetinin Bir İzdüşümü Olarak Türk İmajı", *Dünyada Türk İmgesi*, Kitap yay., İstanbul 2005, s. 109-128.

KAYNAKÇA

- AFYONCU, Erhan, *Muhteşem Süleyman*, Yeditepe yay., İstanbul 2011.
- ALKAN, Selçuk Ed., *Büyük Cihan Padişahı Kanuni Sultan Süleyman*, Mevsimler Kitap, İstanbul 2020.
- BAKIRCI, Selami, “Ebussuud Efendi’nin Kanuni Sultan Süleyman’a Mersiyesi”, *EKEV Akademi Dergisi*, VII/16 (Yaz 2003), s. 197-210.
- BEYDİLLİ, Kemal, “Viyana”, *İslam Ansiklopedisi*, c. XXXXIII, Türkiye Diyanet Vakfı yay., İstanbul 201, s. 113-119.
- BOSTAN, İdris, “Korfu”, *İslam Ansiklopedisi*, c. XXVI., Ankara 2002, s. 201-202.
- BÜYÜKTUĞRUL, Afif, “Preveze Deniz Muharebesine İlişkin Gerçekler”, *Bellekten*, XXXVII/145 (Ocak 1973), s. 52-85.
- CERAN, İsmail, “XVI. Yüzyılın İlk Yarısında Türk-Fransız İlişkileri, Kanuni Sultan Süleyman-I. François İttifakı”, *Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic*, IX/2 (Kış 2014), s. 391-427.
- CEZAR, Mustafa, *Mufassal Osmanlı Tarihi*, c. II, TTK yay., Ankara 2021.
- EMECEN, Feridun, “Mohaç Muharebesi”, *İslam Ansiklopedisi*, c. XXX, Türkiye Diyanet Vakfı yay., İstanbul 2020, s. 232-235.
- EMECEN, Feridun, “Süleyman I”, *İslam Ansiklopedisi*, c. XXXVIII, Türkiye Diyanet Vakfı yay., İstanbul 2010, s. 62-74.
- EMECEN, Feridun, *Kanuni Sultan Süleyman ve Zamanı*, TTK yay., Ankara 2022.
- FODOR, Pal, *İmparatorluk Olmanın Dayanılmaz Ağırlığı*, çev. Özgür Kolçak, Yeditepe yay., İstanbul 2022.
- GOFFMAN, Daniel, *Osmanlı Dünyası ve Avrupa 1300-1700*, çev. Ülkün Tansel, Kitap yay., İstanbul 2008.

GÖNENÇ, Senem, "Savaş Meydanlarından Türkiye ve Avusturya Ders Kitaplarına Osmanlı ve Habsburg (-Lothringen) İlişkileri", *Uluslararası Türk Dünyası Bilimsel Araştırmalar Dergisi*, I/1 (Haziran 2020), s. 82-100.

GÜZEL, Hasan Celal, Kemal Çiçek, Salim Koca (Ed.), *Türkler*, c. IX, Yeni Türkiye yay., Ankara 2002.

HAMMER, Joseph Von, Alphonse De Lamartine, *Kanuni Çağının Ruhu*, çev. Mehmet Ata, Kapı yay., İstanbul 2011.

İNALCIK, Halil, *Devlet-i Âliyye*, c. I ve V., Türkiye İş Bankası Kültür yay., İstanbul 2020.

İNALCIK, Halil, *Osmanlı ve Avrupa*, Kronik yay., İstanbul 2021.

İNAN, Sertuğ Galip, "1494-1559 İtalyan Savaşları ve Osmanlı Devleti'nin Bu Savaşlara Katılması", *History Studies: International Journal of History*, IV/2 (Temmuz 2012), s. 169-196.

JORGA, Nicolae, *Kanuni ve Dönemi Yenilmez Türk*, çev. Nilüfer Epçeli, Yeditepe yay., İstanbul 2008.

JORGA, Nicolae, *Osmanlı İmparatorluğu Tarihi*, c. III., çev. Nilüfer Epçeli, Yeditepe yay., İstanbul 2009.

KANSU, Şevket Aziz, *Kanuni Armağanı*, TTK yay., Ankara 1970.

KARAZEYBEK, Mustafa, "Kanuni Döneminde Yazılmış Bir Tarih-i Al-i Osman" *Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi*, Sayı IV (İzmir 2000), s. 183-198.

KAVAS, Ahmet, "Osmanlı Devleti'ni Kuzey Afrika'da Kalıcılaştıran Sefer: Tunus Savaşı (1574)", *Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (İSMUS)*, I/1 (2016), s. 1-42.

KAVAS, Ahmet, "Tunus", *İslam Ansiklopedisi*, c. XXXXI, Türkiye Diyanet Vakfı yay., İstanbul 2012, s. 388-393.

KIEL, Machiel, "Koron", *İslam Ansiklopedisi*, c. XXVI., Türkiye Diyanet Vakfı yay., Ankara 2002, s. 208-209.

KILIÇ, Remzi, “Kânunî Sultan Süleyman'ın Tebriz Seferi (1548-1549) ve Nahçıvan-Revân-Karabağ (1552-1554) Seferleri ve Sonuçları”, *Journal of Universal History Studies*, III/Prof. Dr. Mustafa Keskin Özel Sayısı (Ekim 2020), s. 191-215.

KUMRULAR, Özlem (Ed.), “İmparatorluğun Uçbeyi: I. Ferdinand'ın Kanuni'yle İlk Yılları”, *Muhteşem Süleyman*, Kitap yay., İstanbul 2007, s. 127-140.

KUMRULAR, Özlem, “Köpekler ve Domuzlar Savaşında Kanuni'nin Batı Siyasetinin Bir İzdüşümü Olarak Türk İmajı”, *Dünyada Türk İmgesi*, Kitap yay., İstanbul 2005, s. 109-128.

KUMRULAR, Özlem, *Yeni Belgeler Işığında Osmanlı-Habsburg Düellosu*, Kitap yay., İstanbul 2011.

KUNT, Metin – Christine Woodhead (Ed.), *Kanuni ve Çağı*, çev. Sermet Yalçın, Alfa yay., İstanbul 2015.

LAMARTİNE, Alphonse De, *Osmanlı Tarihi*, c. I-II., çev. Serhat Bayram, Sabah Gazetesi, 1991.

LORENZEN, Jan N., *Die Grossen Schlachten, Mythen, Menschen, Schicksale*, Frankfurt 2006.

MATRAKÇI Nasuh, *Tarih-i Âl-i Osman*, haz. Göker İnan, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İstanbul 2019.

NAKİ, Emrah, “Osmanlı'ya Karşı İran'la İttifak: 16. Yüzyılın Siyasi ve İktisadi Rekabet Ortamında Avrupa'nın Müttefik Arayışları”, *Tarih Araştırmaları Dergisi*, XXXV/59 (2016), s. 115-129.

NECİPOĞLU, Gülru, “Süleyman the Magnificent and the Representation of Power in the Context of Ottoman-Habsburg-Papal Rivalry”, *The Art Bulletin*, LXXI/3 (Eylül 1989), s. 401-427.

OTMAN, Elvin, *The Crescent, The Lion And The Eagle: Re-Analyzing The Ottoman Apulian Campaign And Attack On Corfu (1537) In The Context Of Ottoman-Habsburg Rivalry*, Doktora Tezi, Bilkent Üniversitesi, 2018.

ÖNKAHRAMAN, Birce, *Kanuni Sultan Süleyman Döneminde Osmanlı-Habsburg Stratejilerinin Macaristan Üzerinden Karşılaştırmalı Analizi (1520-1533)*, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2020.

ÖZCAN, Abdülkadir, "Boğdan", *İslam Ansiklopedisi*, c. VI., İstanbul 1992, s. 269-271.

ÖZSOY, ERGİN, *Akdeniz'de Osmanlılar ve Habsburglar 1550-1600: Siyaset-Ticaret-Ziyaret*, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2016.

ÖZTUNA, Yılmaz, *Kanuni Sultan Süleyman*, Babıali Kültür yay., İstanbul 2015.

POLATCI, Türkan – Alican Batmaz, "Doğu- Batı İmajı Gölgesinde Konstantinopolis ve Beç: XVI. ve XVII. Yüzyıllarda Osmanlı -Habsburg İlişkileri", *Gazi Üniversitesi Akademik Bakış Dergisi*, VI/12 (Yaz 2013), s. 51-80.

REFİK, Ahmed, *Muhteşem Süleyman'ın Viyana Kuşatması*, Babıali Kültür yay., İstanbul 2016.

SHAW, Stanford, *Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye*, çev. Mehmet Harmancı, E yay., İstanbul 1994.

SOLAK, Mehmet, "Osmanlı Fetih Söyleminin Bir Yansıması Olarak Serhat Politikası (1526-1566)", *Kamu Yönetimi Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi*, II/2 (Haziran 2022), s. 175-192.

ŞAHİN, Kaya, *Kanuni Devrinde İmparatorluk ve İktidar*, çev. Ahmet Tunç Şen, Yapı Kredi yay., İstanbul 2014.

TURAN, Şerafettin, "Barbaros Hayreddin Paşa", *İslam Ansiklopedisi*, c. V., Türkiye Diyanet Vakfı yay., İstanbul 1992, s. 65-67.

UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı, *Osmanlı Tarihi*, c. II, TTK yay., Ankara 2019.

YILDIZ, Yusuf, *Osmanlı-Habsburg İlişkileri Kanuni-Şarlken-Busbecq*, TTK yay., Ankara 2013.

YILMAZ, Ebru, "Yaşayan Ütopya: Fuggerei Yerleşimi", *İdealkent*, 5 (Ocak 2012), s. 104-123.

YURDAYDIN, Hüseyin G., "Sigetvarnameler", *Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, Sayı: 2-3 (1952), s. 124-136.

YÜCEL, Yaşar-Ali Sevim, *Fatih Yavuz Kanuni*, TTK yay., Ankara 2020.

ZINKEISEN, Johann Wilhelm, *Osmanlı İmparatorluğu Tarihi*, c. II, çev. Nilüfer Epçeli, Yeditepe yay., İstanbul 2011.